

30-Sentabr, 2024-Yil

“YULDUZLI TUNLAR” ROMANIDA BOBUR SHAXSIGA BO‘LGAN E’TIROF

Teshaboyeva Dilfuzaxon Salimjonovna

Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumani.

O‘qituvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13774236>

Annotatsiya. Maqolada Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romanida Bobur shaxsiga bo‘lgan e’tirof haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Bobur, shaxs, roman, e’tirof, ijod, kitobxon.

RECOGNITION OF BABUR PERSONALITY IN THE NOVEL "STARRY NIGHTS".

Abstract. The article talks about the recognition of Babur in the novel "Starry Nights" by Pirimkul Kadyrov.

Key words: Babur, personality, novel, recognition, creativity, reader.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БАБУРА В РОМАНЕ «ЗВЕЗДНЫЕ НОЧИ».

Аннотация. В статье говорится об узнавании Бабура в романе Пиримкула Кадырова «Звездные ночи».

Ключевые слова: Бабур, личность, роман, признание, творчество, читатель.

O‘zbek zamonaviy nasriga salmoqli hissa qo‘shgan, xam tarixiy, xam zamonaviy mavzularda birdek ijod qilib, kitobxonlar e’tirofi va e’tiboriga sazovor bo‘lgan Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romani hanuzgacha kitobxonlar e’tirofidadir.

Adib ushbu roman ustida o‘n yil (1969-1978) ish olib borgan. Tarixiy roman yaratish yozuvchidan juda katta mehnat, zahmat talab qiladi. Chunki roman voqealarini yaratishdan avval adib uning tarixini, kelib chiqishini, avlod-u ajdodini, orzu- armonlarini, o‘sha davr nafas, urf-odat, rasm-rusum, kiyinishi, shevalarini to‘la o‘rganib chiqishi, hatto joy nomlarining tarixiyligini aniqlab olishi zarur edi. Ana shunday mehnatni yelkasiga ola bilgan Pirimqul Qodirov o‘z ko‘zlagan maqsadiga erisha oldi.

Bobur Mirzoning hayoti va faoliyatiga oid mavzular ummonday cheksiz. Bu ummonda o‘nlab, yuzlab adabiy kemalar suzishi mumkin.

“Yulduzli tunlar”keng qamrovli asar bo‘lib, unga “Boburnoma” va “Humoyunnoma” asarlari asos bo‘lgan, Unda Boburning shaxsiy xislatlari, oilaviy hayoti- Qutlug‘ Nigoxonimga chin farzandli tuyg‘usi, opasi Xonzodabegimga inilik, farzandlaridan Humoyun va Gulbadanga otalik mehri, birinchi umr yo‘ldoshi Oyshabegim bilan o‘tkazgan ko‘ngilsiz odamlar dramasi, Mohim bilan g‘aroyib tanishuv daqiqalari, Mohimning Boburga cheksiz sadoqati, Panipat jangida

30-Sentabr, 2024-Yil

halok bo'lgan Ibrohim Lodining onasi Malika Bayda bilan Bobur orasidagi munosabat hayajonli, go'zal ifodalangan. Asarda Bobur bilan yonma –yon Shayboniyxon Oyshabegim, Zuxrabegim, Xadichabegim, Xonzodabegim, Gulbadanbegim, Malika Bayda, Mohim, Humoyun, Qutlug' Nigorxonim kabi ko'plab tarixiy shaxslar obrazi xam yaratilgan "Yulduzli tunlar"ga baho berayotganda bu asar tariximizning o'ta murakkab, chigal davrida yashagan, kurashgan iste'dodli olim, insonparvar, taraqqiyparvar, ma'rifatparvar, dilbar shaxs, haqgo'y shoir Bobur Mirzo shaxsini to'la, aniq ko'rsatib berishdek ulkan vazifa adibga qanchalik mas'uliyat yuklaganligini esdan chiqarmasligimiz lozim. Bu ulkan murakkab shaxsning tarix sahnasiga chiqqan kundan to o'limiga qadar salkam 40 yillik hayoti, shaxsiy qiyofasi, xarakteri, oilaviy muhiti, shox va fotih sifatidagi faoliyati romanda keng yoritilgan, xolis, haqqoniy ko'rsatib berilgan. Garchi romanda Bobur hayoti keng o'rin tutsa-da, asar syujetini harakatga keltirgan kuch Bobur shaxsi, faoliyati emas, birinchi galda tarixiy hodisalar, jarayonlarning o'zidir. Yozuvchi XV asr oxiri XVI asr boshlarida Turkiston, Afg'oniston, Hindiston tarixida yuz bergan muhim voqealarni, jangu - jadallarni, kurashlarni, gavdalanantirib bergan.

Boburning Amir Temur nasli orasida temuriylar saltanati eng qaltis damlarda saqlab qolish uchun astoydil kurashgan eng sobit shaxs, yangi imperiyaning asoschisi ekanligini ko'rsatib berishdek ulug' vazifa romanda o'z ifodasini topgan.

Bobur Mirzo va uning zamondoshlari obrazi sabab tarix bevosita ko'z o'ngimizda gavdalanadi, o'tmishga sayohat qilamiz,

Badiiy asar, adibning ko'zlagan maqsadi va tarixiy voqealar, yuzlab qahramonlarni bir yo'nalishga solish va yo'naltirish ijodkordan katta bir sabr va salohiyat talab qiladi.

Ayniqsa, tarixiy romanlarni yozish, o'z davri, zamonasining urf-odatlarini, so'zlariga, arxitekturasi, liboslari, toponimiyasi, o'zaro munosabatlari singari jihatlar adibda o'ta mohirlik va kuchli mehnat talab qiladiki, adib ana shunday to'siq va zahmatlarni yengib o'ta olgan.

Asarni o'qir ekanmiz, bosh qahramon Boburga xos bo'lgan jihatlarni adib o'zgacha bir mehr bilan, hurmat va ehtirom bilan tafsiflaganligini ko'ramiz. Xatto u yengilib, sarson – sargardon, yurtma-yurt kezib, holi tang holatda ham katta bir yurak va umid bilan o'zgalarni ruhlantira olganligi o'zgacha rux bilan ifodalangan. Ayniqsa, opa-uka-Xonzodabegim va Bobur, ota-bola Bobur va Humoyun, do'sti Qosimbek bilan o'zaro munosabatlari, hurmat va ehtirom bilan ifodalangan sahnalar hozirgi yoshlar uchun ham bir ibrat bo'la oladi. Demak, asarning tarbiyaviy ahamiyati ham yuqori.

No'yon Ko'kaldosh, Xo'ja Abdulloh, Mazidbek, Eson Davlatbegim, Sherimbek, Yoqubbek, Mahmud, Mulla Fazliddin, Javxariy, Robiya, Tohir singari epizodik obrazlar bosh

30-Sentabr, 2024-Yil

qahramon Boburga xos bo'lgan fazilatlarini yanada ochishga yordam bergan. Ayniqsa, Boburning Hindistondagi obodonchilik, bunyodkorlik ishlari, xalq manfaatlarini ko'zlab o'tkazgan islohotlari ishonarli aks etgan.

Bobur ota sifatida kasal yotgan o'g'li uchun jonini nisor qilib, uning sihat topishi uchun ollohga munajat qilishi va xudoning qudrati bilan o'g'li tuzalib, o'zi kasal bo'lib qolishi ifodalangan joylarini o'qirkanmiz, xar qanday insonning yuragi junbushga keladi.

Boburning shox sifatidagi iztiroblari, shoir sifatidagi qarashlari, kechinmalari, o'g'il sifatidagi armonlari, jufti halol ko'rinishidagi tahqirlanishlari, ota sifatidagi kuyunishlarini yurak – yurakdan o'tkaza olsangiz, shunga amin bo'lasizki, P.Qodirov Bobur degan shaxsga ushbu asari orqali haykal o'rnatib unga tamal toshini qo'ya olgan ekan. Ushbu tarixiy roman o'z vaqtida yozilib, o'zbek adabiyotini to'ldirgan, balki bezagan ekan. O'qigan kitobxon faqat ma'naviy ozuqa olib, o'zining shu ajdodning avlodi ekanligidan iftixor etishi tayin.

REFERENCES

1. „Pirimqul Qodirov (1928): „Yulduzli tunlar“ romani haqida“. Ziyouz.
2. Sultonova O'g'ilshod (2020) "Ilm sarchashmalari", Urganch davlat universitetining ilmiy-metodik jurnali - Urganch, 2020-yil 8-son 190-193 betlar
3. Ko'chirma N. G'. Nizomiddinovning «Boburiylar davri Hindiston turkiy tili va adabiyoti» kitobidan olindi. – Toshkent, 2010, 46–48-betlar
4. “Yulduzli tunlar” “Sharq” nashriyoti-2016
5. 11- sinf adabiyoti 1- qism
6. www.ziyouz.com.kutubxonasi

MODERN SCIENCE
& RESEARCH